
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81'25; 81'255.4

DOI 10.5281/zenodo.15395645

Научная статья

БЕЗЭКВИВАЛЕНТНАЯ АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

NON-EQUIVALENT ENGLISH TERMINOLOGY OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN RUSSIAN TRANSLATION

ВЕРЕСОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА,

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.

VERESOVA ELIZAVETA ALEKSEEVNA,

Herzen State Pedagogical University of Russia.

Статья посвящена проблеме перевода англоязычной терминологии образовательных технологий на русский язык в условиях глобализации. Проанализированы три степени терминологической эквивалентности и рассмотрены основные способы перевода безэквивалентных терминов. Исследование показало, что выбор между калькированием, транслитерацией, описательным переводом или прямым заимствованием зависит от семантической прозрачности термина и требований узуса языка перевода. Особое внимание уделено динамическому характеру адаптации новых терминов в русскоязычной академической среде. Сделан вывод, что при отсутствии эквивалентов переводчикам необходимо гибко комбинировать различные стратегии для точной передачи специальных понятий.

The article is devoted to the problem of translating English-language terminology of educational technologies into Russian in the context of globalization. Three degrees of terminological equivalence are analyzed and the main ways of translating equivalent terms are considered. The study showed that the choice between tracing, transliteration, descriptive translation or direct borrowing depends on the semantic transparency of the term and the requirements of the usage of the translation language. Special attention is paid to the dynamic nature of the adaptation of new terms in the Russian-speaking academic environment. It is concluded that in the absence of equivalents, translators need to flexibly combine different strategies to accurately convey special concepts.

Ключевые слова: терминология, эквивалентность, безэквивалентная терминология, перевод, образовательные технологии.

Key words: terminology, equivalence, non-equivalent terminology, translation, educational technologies.

В связи с глобализацией науки и образования и появлением новых образовательных технологий, которые становятся интернациональными [15], возникает необходимость перевода терминов, обозначающих данные технологии. Основной целью перевода терминов является обеспечение их понимания и адекватного функционирования в терминосистеме на переводящем языке. Переводная терминология должна соответствовать моделям номинации языка перевода и вместе с тем адекватно передавать смысл заимствуемых понятий.

Поскольку одни термины исходного языка (далее ИЯ) имеют устойчивые эквиваленты в переводящем языке (далее ПЯ), в то время как другие не имеют в нем регулярных соответствий, принято выделять три степени эквивалентности:

- 1) полная эквивалентность, при которой термин в ПЯ имеет значение, идентичное значению термина в ИЯ;
- 2) частичная эквивалентность, при которой термины в ИЯ и ПЯ не полностью идентичны, и приближенный перевод может достигаться при использовании термина, с более узким или более широким значением;
- 3) отсутствие эквивалента, при котором в ПЯ отсутствует термин, способный передать понятие ИЯ [4].

Безэквивалентная лексика представляет собой единицы ИЯ, не имеющие ни полных, ни частичных регулярных соответствий в ПЯ [5, с. 147]. Иными словами, безэквивалентная лексика может выражать понятия, специфические для культуры и носителей исходного языка, план содержания которых невозможно сопоставить с какими-либо понятиями, относящимися к другому языку. Несмотря на то, что безэквивалентность представляет трудность для переводчиков, она не означает невозможность перевода: «Переводчик регулярно сталкивается с отсутствием эквивалентных, в строгом смысле слова, терминов и должен решать проблему «перевода терминов», исходя из имеющихся в его распоряжении ресурсов» [1, с. 104].

В практике перевода выделяют несколько способов передачи безэквивалентных терминов. Чаще всего для перевода таких терминов используется калькирование, которое представляет собой приём перевода, заключающийся в передаче слов и выражений одного языка на другой путем воспроизведения их морфологической или семантической структуры. Семантическое калькирование представляет собой перенос в язык перевода внутренней формы исходной единицы. Морфологическое калькирование предполагает воспроизведение средствами ПЯ словообразовательной структуры исходной единицы. Другим распространённым способом передачи безэквивалентной терминологии является транскрипция и транслитерация. При транслитерации средствами ПЯ передаётся графическая форма (буквенный состав) слова ИЯ, а при транскрипции – его звуковая форма [2, с. 97].

В случае невозможности использования упомянутых способов передачи терминов (например, если это не обеспечивает достаточной мотивированности формы термина в ПЯ) используется описательный перевод, который раскрывает значение лексической единицы исходного языка через развернутые словосочетания, выявляющие значимые признаки и характеристики заимствуемого понятия.

В отдельных случаях безэквивалентная терминология может передаваться приближенным переводом, использованием аналога – близкого по значению, но не полностью совпадающего по семантическим признакам термина или может использоваться прямое заимствование без перевода. На практике перечисленные способы перевода могут использоваться в зависимости от конкретной ситуации, целей и задач конкретного перевода [13]. Кроме того, способ перевода должен определяться с учетом особенностей аналогичных терминосистем в ПЯ [8, с. 40] и продуктивных способов терминологической номинации, что обеспечит адекватный способ «языковой манифестации нового терминологического смысла» [10, с. 138]. Со строгих позиций терминографической работы выбор эквивалента термина должен предва-

ряться анализом дефиниций или контекстов использования термина для выявления его основных признаков и поиском аналогичных понятий на ПЯ [14, с. 16]. В практике реального перевода или использования наименований зарубежных образовательных технологий в русскоязычных статьях такой анализ не осуществляется, поэтому выбор эквивалентов является во многом ситуативным.

Термин «scaffolding» (буквально – «строительные леса») используется в разных специальных областях (например, в области программирования и менеджмента). В области образования он обозначает технологию, предполагающую оказание активной поддержки обучающемуся при осуществлении им деятельности, с которой он не может справиться самостоятельно. По мере того, как обучающийся овладевает этой деятельностью, поддержка постепенно ослабляется и прекращается. Данный термин чаще всего передается транслитерацией и широко используется в русскоязычных статьях, например: «Стратегии скаффолдинга в контексте предметно-языкового интегрированного обучения направлены на то, чтобы обучающиеся успешно справлялись с поставленными задачами...» [3, с. 24]. Так как транслитерация в данном случае не обеспечивает прозрачности внутренней формы термина, то такой способ передачи нередко дополняется описательным переводом: «Применение технологии педагогической поддержки («скаффолдинг») при обучении студентов эффективной обратной связи» [7, с. 183].

Примером стратегии семантического калькирования является термин «flipped classroom», обозначающий технологию, которая предполагает самостоятельное изучение теоретической информации, в то время как на занятиях подробно разбираются задания и упражнения по изучаемой теме. В русском языке закрепился термин «перевернутый класс», который семантически дублирует метафорический перенос исходной единицы: «Модель «перевернутый класс» – это, прежде всего, разновидность смешанного обучения» [12, с. 175].

Приемом семантического калькирования передаются термины «m-learning» и «e-learning», которые обозначают технологию обучения с использованием компьютерных и коммуникативных технологий. Особенность передачи этих терминов на русский язык состоит в том, что на ПЯ первый элемент англоязычных единиц, представленный аббревиатурой, в переводе представлен полным словом: «электронное обучение», «мобильное обучение». Так как англоязычные термины широко известны русскоязычным исследователям, а их семантическая форма прозрачна, то в статьях на русском языке они нередко используются без перевода. В таких случаях они чаще всего предваряются родовым термином «технология»: «Технология e-learning: возможности электронного обучения» [11]; «Образовательный потенциал технологии M-Learning» [9, с. 245].

В ряде случаев описательный перевод конкурирует с семантическим переводом, («face-to-face training» – «занятия в прямом контакте с преподавателем», «обучение лицом к лицу»), или с кальками («microlearning» – «обучение небольшими порциями», «микрообучение»). Такая вариативность обусловлена недостаточной семантической прозрачностью калек и семантического перевода. Последний преобладает в тех случаях, когда он в полной мере раскрывает содержание исходного понятия («self-paced learning» – «обучение в индивидуальном темпе»).

Описательный перевод может использоваться даже в тех случаях, когда в терминологическом узусе ПЯ закрепились устойчивые эквиваленты единицы ИЯ. Так, например, термин «case-study» с начала 2000-х годов передается на русский язык гибридной формой «метод кейсов» (транслитерация в сочетании с семантическим переводом) или транскрипцией «кейс-стади». Тем не менее в научной литературе регулярно используются описательные переводы («метод конкретных ситуаций», «метод анализа конкретных ситуаций», «метод ситу-

ационного анализа»), что обусловлено желанием сделать более прозрачной и мотивированной внутреннюю форму номинации.

Выше было упомянуто, что распространенные англоязычные термины могут использоваться без перевода. Еще одна распространенная причина сохранения исходного термина без перевода состоит в отсутствии в ПЯ приемлемого с точки зрения терминологической номинации способа наименования понятия, которое могло бы сохранить внутреннюю форму единицы ИЯ. Так, наименование технологии «Bring your own device» (BYOD), предполагающей активное использование обучающимися собственных смартфонов, ноутбуков, планшетов и других устройств, имеет форму повелительного предложения. Такая форма номинации как минимум нетипична для русского языка. В научных статьях на русском языке указанный термин чаще всего вводится на английском языке с семантическим переводом («принеси свое собственное устройство», «принеси свое устройство»), но далее по тексту или в заголовках используется аббревиатура BYOD: «Использование BYOD-технологий на очных занятиях по иностранному языку» [6, с. 84]; «Сущность BYOD состоит в поощрении использования учащимися своих личных электронных устройств в учебной среде» [6, с. 86].

Технология BYOD является относительно новой, и можно предположить, что со временем в русском языке закрепится один из вариантов ее наименования на русском языке. Так, термин «flipped classroom» – «перевернутого класса», упомянутый выше, в 2000-е годы использовался без перевода с пояснениями, однако постепенно в узусе закрепились русскоязычные кальки.

В заключение можно сделать ряд выводов. Анализ показал, что существует несколько способов передачи англоязычной терминологии образовательных технологий на русский язык – транскрипция, калькирование и описательный перевод. В тех случаях, когда кальки и семантический перевод не передают достаточно ясно внутреннюю форму исходного термина (форма термина недостаточно мотивирована), они конкурируют с описательным переводом. Более того, описательный перевод может использоваться и в тех случаях, когда в ПЯ закрепились устойчивые эквиваленты. В ряде случаев хорошо известные англоязычные термины используются без перевода, но сопровождаются пояснениями или дополняются родовым термином «технология». Еще одна причина использования исходного термина без перевода состоит в отсутствии приемлемого с точки зрения ПЯ способа наименования понятия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ачкасов А.В. Казакова Т.А. «Перевод терминов» как паллиативное понятие // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. Вып. 7-1. С. 102-106.
2. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). М.: «Международ. отношения», 1975. 240 с.
3. Быковских О.И. Скаффолдинг как вид педагогической поддержки при реализации предметно-языкового интегрированного обучения // Научно-методический электронный журнал «Калининградский вестник образования». 2022. № 2 (14) С. 22-29.
4. Колесникова О.И., Лопатина Е.В., Соколова В.В. Терминологические соответствия при переводе экономических терминов с английского на русский язык // Международный научно-исследовательский журнал. 2021. № 1 (103). Ч. 3. С. 153-157.
5. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. М.: Высшая школа, 1990. 253 с.
6. Котова И.Ю. Использование BYOD-технологий на очных занятиях по иностранному языку // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2023. Т. 13. С. 84-88
7. Курьян М.Л., Воронина Е.А. Применение технологии педагогической поддержки («скаффолдинг») при обучении студентов эффективной обратной связи // Вестник Томского государственного университета. 2020. № 461. С. 183-191.

8. Лейчик В.М., Шелов С.Д. Лингвистические проблемы терминологии и научно-технический перевод. М.: Всесоюзный центр переводов научно-технической информации и документации, 1990. 80 с.
9. Соколова Н.И. Образовательный потенциал технологии m-learning // Образование и право. 2018. № 9. С. 245-248.
10. Татаринов В.А. Общее терминоведение: энциклопедический словарь. М.: Московский Лицей, 2006. 528 с.
11. Технология e-learning: возможности электронного обучения // Unicraft. Платформа для онлайн-обучения. URL: <https://www.unicraft.org/blog/6700/electronnoe-obuchenie-elearning> (дата обращения: 31.04.2025).
12. Цепов А.Л. «Перевернутый» класс // Смоленский медицинский альманах. 2019. № 3. С. 175-184.
13. Achkasov A.V. What translators do to terminology: prescriptions vs. performance // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2014. Vol. 7. No. 2. pp. 210-221.
14. Arntz R. Terminological equivalence and translation // Terminology: Applications in Interdisciplinary Communication / ed. by H. B. Sonneveld, K. Loening. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 1993. pp. 5-19.
15. Gudanescu S. New educational technologies // Procedia Social and Behavioral Sciences. 2010. Vol. 2. pp. 5646-5649.

Поступила в редакцию: 06.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Вересова Е.А., 2025.